

OAIS e a Preservação Digital Distribuída na Prática¹

Uma exploração de casos de uso, dinamarqueses e outros, que contribuíram para o desenvolvimento do *Modelo OO-IO (OAIS Externo – OAIS Interno)* para *Preservação Digital Distribuída*²

E. Zierau
Biblioteca Real Dinamarquesa
P.O.Box 2149
Dinamarca
elzi@kb.dk

RESUMO

O objetivo deste artigo é mostrar como os aspectos da distribuição de preservação digital podem se alinhar, na prática, com os conceitos e princípios do Modelo de Referência do Sistema Aberto de Arquivamento de Informação (OAIS, na sigla original em inglês).

Existe uma crescente conscientização, dentro da comunidade de preservação digital, da necessidade de cooperação, entre as organizações, para abordar as exigências da preservação digital. Um exemplo comum é que as réplicas de cópias de preservação de objetos digitais precisam ser preservadas de forma independente (por ex., ser arquivadas, gerenciadas, monitoradas e documentadas) para garantir que pelo menos uma réplica correta sobreviverá por quanto tempo for necessário. Essa independência pode ser alcançada através da preservação digital distribuída, que se apoia em acordos específicos entre organizações participantes e contribuintes. O Modelo de Referência OAIS não aborda os desafios da preservação digital distribuída de forma mais detalhada, embora reconheça os benefícios potenciais e as opções.

Um modelo, na forma de uma extensão ao Modelo de Referência OAIS, foi desenvolvido por um projeto de repositório de bits dinamarquês, já que existia uma necessidade urgente de tal modelo. Este modelo evoluiu para o modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO, na sigla original), através do projeto internacional *Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed Digital Preservation*. Artigos anteriores apresentaram a base teórica para o modelo OO-IO como um modelo para descrever sistemas de preservação digital distribuída, de forma a estar em conformidade com o Modelo de Referência OAIS, mas exemplos da aplicação do modelo têm sido raros.

¹ Tradução de Miguel Rio Branco Nabuco de Gouvêa e Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, com permissão da autora. Texto original disponível em: <https://ipres2017.jp/wp-content/uploads/14Eld-Zierau.pdf>. Acesso em: 18fev2018.

² Nota dos tradutores (NT): Trabalho apresentado na *iPRES 2017 – 14th International Conference on Digital Preservation*, Kyoto, Japan, September 25 – 29, 2017. Original disponível em <https://ipres2017.jp/wp-content/uploads/14Eld-Zierau.pdf>. Acesso em: 13fev2018.

Este artigo fornece descrições detalhadas de como surgiu a necessidade do modelo OO-IO, como foi usado para o design e auditoria do repositório de bits dinamarquês, como planejamos usá-lo para admissão (*ingest*), com esforço mínimo, e quais outros casos de uso existem, para aplicação do modelo OO-IO, com o propósito de preservação digital distribuída. Isso mostrará como o uso do modelo OO-IO pode ajudar na análise de tarefas complexas de preservação digital de um repositório distribuído, em conformidade com o OAIS, no qual o modelo OO-IO fornece a terminologia e contribui para resolver problemas de análise e auditoria.

PALAVRAS-CHAVE: Modelo de Referência OAIS, Preservação Digital Distribuída, Normas, Auditorias, Análises, Colaboração.

1 INTRODUÇÃO³

A consciência da comunidade de preservação digital acerca da necessidade de cooperação entre as organizações, para lidar com exigências fundamentais da preservação digital, vem desde cedo. Um dos primeiros relatórios da comunidade de preservação digital de 1996 faz menção à distribuição (ver Referência [14]). Até o início dos anos 2010, a maioria das discussões na comunidade de preservação digital distribuída se limitou à preservação de bits (ver Referências [11], [12], [15]). No entanto, desde então, a experiência acumulada da comunidade demonstrou que a colaboração, tanto técnica quanto organizacional, é necessária para enfrentar os desafios envolvidos na obtenção de boas práticas e para mais e mais aspectos da preservação digital ([9], [17]).

O Modelo de Referência OAIS (Sistema Aberto de Arquivamento de Informação)⁴ é uma norma internacional que se provou extremamente útil à comunidade de preservação digital. No entanto, este modelo de referência não lida especificamente com os desafios da preservação digital distribuída. Para atender esta necessidade

³ NT: Como complemento à compreensão deste texto, sugerimos o vídeo original da apresentação (em inglês), disponível em <https://vimeo.com/233024801> (acesso em 06jul2018). Uma versão traduzida e dublada em português está disponível em <https://vimeo.com/278597156> (acesso em 06jul2018). Há também uma versão traduzida, dublada e legendada em português, para pessoas com deficiência auditiva em <https://vimeo.com/278597666>. Versão para o português e legendagem por Miguel Rio Branco Nabuco de Gouvêa, e dublagem por Marco Dreer, com voz de Roberta Cabral, com permissão da autora.

⁴ NT: Mantivemos, aqui, a sigla original da expressão em inglês: OAIS (no lugar de sua equivalente em português, SAAI).

da comunidade, o Modelo OAIS Externo (OO) – OAIS Interno (IO), ou apenas Modelo OO-IO⁵, fornece uma extensão para o Modelo de Referência OAIS.

O objetivo deste artigo é fornecer exemplos detalhados (principalmente baseados na experiência dinamarquesa) que mostram como o Modelo OO-IO pode ser usado, e, assim espero, torná-lo mais claro e mais simples de usar, para apoiar a análise e auditoria de partes complexas de um OAIS, quando estiver lidando com preservação digital distribuída na prática.

O Modelo de Referência OAIS orienta o desenvolvimento de programas sustentáveis de preservação digital, providenciando um vocabulário comum, um modelo de informação e uma arquitetura de preservação digital de alto nível. O sistema de Referência OAIS define um repositório⁶ OAIS como “... uma organização, que pode ser parte de uma organização maior de pessoas e sistemas, que aceita a responsabilidade de preservar informação e torná-la acessível para uma determinada comunidade” ([4], p.1; tradução livre).

Isso quer dizer que o desenvolvimento e gerenciamento de longo prazo de um repositório completo OAIS requer não só a tecnologia, mas também as habilidades e práticas das pessoas dentro das organizações.

No nível funcional, um repositório OAIS pode ser entendido como um sistema no qual pacotes de informação são processados por funções individuais, que foram abstraídas em *entidades funcionais* de um nível mais alto, como mostrado na Figura 1.⁷

⁵ NT: Aqui também foram mantidas as siglas originais em inglês: para representar *OAIS Externo*, utilizamos OO (de *Outer OAIS*); para representar *OAIS Interno*, utilizamos IO (de *Inner OAIS*).

⁶ Para distinguir entre o Modelo de Referência OAIS e um OAIS específico, este artigo identifica um OAIS específico como um repositório OAIS, a não ser que seja qualificado como Interno ou Externo.

⁷ A Figura 1 corresponde à Figura 4-1 no Modelo de Referência OAIS [4] com um pequeno desvio: neste artigo, caixas de oito ângulos são usadas para representar entidades funcionais, de forma a distinguir entidades funcionais de funções.

Figura 1: entidades funcionais do OAIS.

No restante do artigo, os termos do Modelo de Referência OAIS e os nomes das funções OAIS, entidades funcionais e pacotes de informação, aparecerão em *itálico*.

Na seção 6, sobre “Interoperabilidade dos Arquivos”, o Modelo de Referência OAIS reconhece, de passagem, os potenciais benefícios e as opções para federação⁸ e distribuição, e afirma que “em geral um [repositório] OAIS não é interoperável com outro; no entanto, existem inúmeras razões para que um certo grau de interoperabilidade seja desejável, motivado por exemplo, por Usuários, Produtores ou Gerenciamento” ([4], p.6-2; tradução livre).

Em relação à preservação digital distribuída, a norma do Modelo de Referência OAIS também destaca que:

...um [repositório] OAIS pode estar distribuído geograficamente, mas com todas as partes sob o mesmo Gerenciamento, por exemplo, a Entidade Funcional Arquivamento⁹ pode ser dividida por vários locais, para aumentar a resiliência contra desastres. Em outros casos, Arquivos OAIS com Gerenciamentos separados, podem querer cooperar como descrito abaixo”. ([4], p.6-1; tradução livre)

⁸ NT: Segundo a norma ABNT NBR 15472:2007, “Sistemas espaciais de dados e informações – Modelo de referência para um sistema aberto de arquivamento de informação (SAAI)”, arquivos federados são “Grupos de arquivos que negociaram o fornecimento de acesso a seus conteúdos através de um ou mais instrumentos de busca comuns” (ver a seção 3.1.10 da referida norma; v.tb. as seções 8.1, 8.1.3 e 8.2). Vale destacar, no entanto, que a norma ISO 14721:2003, a partir da qual foi traduzida a norma brasileira [18], já foi submetida a revisões e complementações, tendo sido efetivamente confirmada sua mais recente versão em 09 de janeiro de 2018. Isso requer uma urgente atualização da norma brasileira.

⁹ NT: Adotou-se apenas o termo “Arquivamento” como tradução para a expressão *Archival Storage*.

No entanto, para descrever apropriadamente os aspectos técnicos e organizacionais da preservação digital distribuída é necessário elaborar e expandir o Modelo de Referência OAIS, e essa necessidade motivou o design do Modelo OO-IO.

O **Modelo OAIS Externo – OAIS Interno (OO-IO)** é uma sobreposição que permite a descrição de sistemas de preservação digital distribuída em conformidade com o Modelo de Referência OAIS. O principal objetivo do Modelo é simplificar os desafios quando várias organizações estão envolvidas – tanto em termos de organização (o que precisa ser feito), quanto em termos tecnológicos (como pode ser feito).

O nome OAIS Externo – OAIS Interno (OO-IO) vem da maneira como o modelo é usado. Aqui, o termo “Externo” se refere ao repositório OAIS no nível mais externo, por exemplo, um repositório utilizando um sistema de preservação de bits, enquanto o termo “Interno” se refere a partes da entidade funcional do *OAIS Externo* que é representada por um *OAIS Interno* individual, por exemplo, um repositório de bits realizando preservação de bits para o *OAIS Externo*. Em outras palavras, um *OAIS Externo* se refere à implementação de um repositório OAIS completo, que suporta preservação digital distribuída, incluindo todos os seus *OAIS's Internos*.¹⁰

O ponto de partida para o modelo OO-IO foi o modelo desenvolvido por um projeto de repositório de bits dinamarquês. Uma equipe internacional expandiu e ampliou o modelo dinamarquês, em “*Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed Digital Preservation*” [17], chamado de Projeto PDD.¹¹ O Projeto PDD começou, em 2013, com um grupo de trabalho com o objetivo de adaptar e expandir critérios atuais para abordar preservação digital distribuída. O Projeto PDD incluía representantes de organizações tanto da América do Norte como da Europa, envolvidas com preservação digital distribuída, como, por exemplo, a MetaArchive, Danish BitRepository.org, Chronopolis, Data-PASS, DuraCloud, Internet Archive, UC3 Merritt e Archivematica. Variações nesses casos identificaram a necessidade de abordar outras entidades funcionais do OAIS além do Arquivamento, que

¹⁰ Este artigo usa OAIS's como o plural de um repositório OAIS.

¹¹ NT: No original, *DDP Project*. Aqui usaremos a sigla equivalente em português, ou seja, Projeto PDD.

demandam distribuição por diversas organizações. A Figura 2 nos dá uma visão geral do modelo OO-IO.

Figura 2: modelo OO-IO

O modelo OO-IO baseia-se na seção 6 do Modelo de Referência OAIIS e, dessa maneira, a elaboração do modelo OO-IO se alinha explicitamente à versão atual do Modelo de Referência OAIIS. Pelo projeto, o modelo OO-IO especifica uma abordagem para usar o Modelo de Referência OAIIS para a interoperabilidade dos arquivos, na forma de preservação digital distribuída, a qual a seção 6 não fornece.

Distribuição como parte da preservação digital sempre será complexa, e o modelo OO-IO trata estas complexidades, desconstruindo-as em componentes mais simples e controláveis. A ideia por trás do modelo OO-IO é que cada entidade funcional de um repositório OAIIS possa ser descrita como um repositório OAIIS completo (um *OAIIS Interno*), que ajuda uma organização (um *OAIIS Externo*) a abordar essa entidade funcional. Cada *OAIIS Interno* é tratado como um repositório OAIIS completo, embora seja dedicado a administrar uma única entidade funcional no *OAIIS Externo*. Usar o modelo OO-IO pode envolver apenas uma das entidades funcionais do OAIIS Externo, o Arquivamento por exemplo, como um repositório de bits separado, e gerenciado por uma organização externa.

Trabalhos publicados anteriormente sobre o modelo OO-IO se concentraram na teoria, com substanciais argumentos, para demonstrar que o modelo OO-IO não viola os princípios do Modelo de Referência OAIIS. O mais recente é um artigo do iPres, “*Supporting the Analysis and Audit of Collaborative OAIIS’s - Using an Outer*

OAIS–Inner OAIS (OO-IO) Model”, de 2014 [16]. De uma perspectiva teórica, o modelo OO-IO pode parecer complexo, e até um pouco intimidativo, porque preservação digital distribuída é um tópico complexo. Este artigo visa tornar a preservação digital distribuída mais acessível e clara, demonstrando a aplicação do modelo OO-IO, usando um conjunto de exemplos.

Os Exemplos incluídos neste artigo abrangem desde exemplos detalhados, baseados na própria experiência, até potenciais futuros casos de uso. A maioria dos exemplos detalhados envolve arquivamento para preservação¹². Arquivamento para preservação é, em geral, o caso de uso que leva organizações a reconhecer a necessidade de um esforço conjunto e, portanto, é aqui que vamos encontrar a maioria dos exemplos atuais. No entanto, como o projeto PDD descobriu, a Preservação Digital Distribuída vai muito além do simples arquivamento para preservação. Assim, este artigo fornece mais exemplos especulativos, baseados parcialmente nas descobertas do projeto PDD.

Os exemplos baseados na própria experiência, descrevem como o modelo OO-IO tem sido usado pelo repositório de bits dinamarquês: *Primeiro*, como base para definição da terminologia, análise e design do repositório de bits. *Segundo*, para auditar o repositório de bits em operação, baseado parcialmente na auditoria e norma para certificação ISO 16363 [5], que trata de auditoria e certificação relativas ao Modelo de Referência OAIS.

Outro exemplo reflete o profundo e imediato interesse, dentro da comunidade de preservação digital, do arquivamento preliminar para preservação, como parte da (pré)admissão. O mais atual resumo das discussões recentes sobre a pré-admissão (*pre-ingest*), pode ser encontrado no *wiki* da OAIS Community DPC [1]. O melhor pôster, “*Minimal Effort Ingest*”, da iPres 2015, abordava este desafio [6], e esse tópico é também mencionado no artigo sobre o modelo OO-IO de 2014 [16]. Este exemplo é também sobre arquivamento para preservação, e apesar do fato deste não ter sido totalmente implementado, foi incluído, devido ao interesse emergente da comunidade neste caso.

¹² NT: Adotou-se a expressão “arquivamento para preservação” como tradução para “*preservation storage*”.

Por fim, há descrições breves de outros casos de uso de preservação digital distribuída, para além do arquivamento para preservação, e para outras entidades funcionais do OAIS, além da Admissão e Arquivamento.

2 EXEMPLO: DESIGN DO REPOSITÓRIO DE BITS

Este exemplo explica como surgiu a necessidade do modelo OO-IO, e como o modelo foi usado para terminologia, análise e design de um repositório de bits dinamarquês. O projeto começou em 2009, como um projeto nacional preliminar, para investigar a possibilidade de criar um repositório compartilhado, disponibilizando preservação de bits às organizações culturais dinamarquesas.

A instauração do projeto foi baseada no reconhecimento da necessidade de um esforço colaborativo para estabelecer independência entre réplicas (por exemplo, evitar a perda de dados devido a um incêndio ou algum desastre natural) ou, de maneira mais formal, conseguir uma boa preservação de bits [12].

- Diversas réplicas de dados que estão sendo preservados.
- Independência entre réplicas.
- Auditoria regular dos bits, provando que as réplicas são idênticas.

Uma grande inspiração para isso foi o programa LOCKSS [11], no qual, David Rosenthal em diversos artigos, apontava a importância da independência, mesmo no nível organizacional, para evitar que erros processuais idênticos sejam executados na maioria das réplicas de dados, e assim, causando perda de dados.

Os participantes deste projeto eram o Arquivo Nacional Dinamarquês e as Bibliotecas Nacionais. Para evitar equívocos que poderiam resultar de diferentes usos de termos nos setores de arquivo e biblioteca, os participantes concordaram em aplicar termos do Modelo de Referência OAIS. Isso teve o efeito desejado, pelo menos no sentido de que a preservação de bits era parte da entidade funcional Arquivamento, para cada usuário do repositório de bits (mostrado na Fig.3 como *OAIS Externo* para um usuário).

Figura 3: Um OAIS Externo usando um repositório de bits.

No entanto, também causou grande confusão, porque o pessoal da Informática não ligado à preservação, que trabalhava com instalações de armazenamento, via o *Arquivamento* como representando por inteiro a preservação de bits, e daí que, na sua perspectiva, preservação de bits era apenas uma questão de tecnologia para armazenamento. Por outro lado, o pessoal de preservação digital estava convencido de que o *Planejamento de Preservação* tinha que fazer parte do repositório de bits também, e portanto, preservação de bits não podia se limitar ao *Arquivamento*. O desafio estava em que era difícil distinguir usuários de um repositório de bits (os *OAIS's Externos*), e o repositório de bits propriamente dito (como uma organização separada). Enquanto o repositório OAIS fosse visto como um repositório, não ficava claro se *Planejamento de Preservação* cobriria tanto o *Planejamento de Preservação* para o repositório de bits, quanto para os repositórios que estejam usando o repositório de bits, por exemplo. Além disso, esta abordagem, entrava em conflito com a meta de encarar o repositório de bits como um repositório gerido separadamente do repositório de usuários.

Para atenuar a confusão, o projeto dinamarquês criou um modelo, onde o repositório de bits era descrito como um *OAIS Interno* completo dentro da entidade funcional *Arquivamento do OAIS Externo*. Desta maneira, cada uma das diferentes organizações culturais representava seus próprios *OAIS's Externos* usando o mesmo repositório de bits, que era visto como repositório do *OAIS Interno*, incluindo todas as entidades funcionais do OAIS. Para garantir que, ao fazer isto, não estaríamos violando o Modelo de Referência OAIS, foram realizadas análises e o modelo final foi descrito e publicado [15]. A Fig. 4 descreve este modelo em termos

do OO-IO, o *OAIS Interno* é chamado de *OAIS Interno de Arquivamento*¹³. Os nomes das entidades funcionais são prefixados com “AS-IO” para distingui-los dos nomes das entidades funcionais do *OAIS Externo*, que são prefixados com “OO”.

Figura 4: O componente *Arquivamento* do modelo OO-IO.

O modelo ajudou a evitar mais confusão, quando se referia a termos do OAIS, apenas especificando se dizia respeito aos *OAIS's Externos* (os usuários) ou ao *OAIS Interno* (o repositório de bits). Desta maneira, todos concordaram que o novo repositório de bits dinamarquês deve estar em conformidade com um repositório completo OAIS (da mesma maneira que o LOCKSS [11]), e que este *OAIS Interno* funcionaria como um *Arquivamento do OAIS Externo (OO Archival Storage)*, para cada um dos *OAIS's Externos*, representando organizações culturais.

Assim, as entidades funcionais AS-IO (*Archival Storage-Inner OAIS*, ou *OAIS Interno de Arquivamento*) do repositório de bits cobriam partes que pertenciam à preservação de bits e assim saíram das entidades funcionais OO. Por exemplo, a *tecnologia de monitoramento* para arquivamento de mídia usada para arquivamento para preservação, não fazia parte do *Planejamento de Preservação do OAIS Externo (OO Preservation Planning)*, mas foi deslocada para o *Planejamento de Preservação do OAIS Interno de Arquivamento (AS-IO Preservation Planning)*, enquanto a tecnologia de monitoramento para formatos de arquivos existentes no OO permaneceu nas entidades funcionais do *Planejamento de Preservação do*

¹³ NT: Para representar “*OAIS Interno de Arquivamento*”, ao longo do texto, foi mantida a sigla original em inglês, “AS-IO” (de *Archival Storage-Inner OAIS*).

OAIS Externo (OO Preservation Planning), e portanto não era um problema precisando de atenção do repositório de bits compartilhado. Da mesma maneira, para as outras entidades funcionais.

Aconteceu que o modelo era útil de diversas outras formas também. Primeiro, para evitar confusão nas discussões sobre a arquitetura, ao utilizar-se referências específicas que deixassem claro se essas discussões tratavam dos repositórios *IO* ou dos repositórios *OO*. Segundo, para identificar quais partes eram cobertas no *OAIS Interno e Externo*, e não apenas com relação às entidades funcionais, mas também aos pacotes de informação e aos papéis desempenhados. Por exemplo, *IO-AIPs (Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIS Interno)* eram apenas fluxos de bits com um mínimo de metadados para recuperação nas buscas, e o *Gerenciamento do OAIS Interno (IO Management, ou ainda Gerenciamento IO)*¹⁴ teve que ser definido como um gerenciamento separado para o repositório de bits.

O modelo *OO-IO* tornou-se essencial nas discussões sobre a arquitetura, para analisar as necessidades das partes interessadas. As três organizações tinham diferentes necessidades de preservação de bits. Uma organização tinha apenas dados abertos não restritos, enquanto outra tinha requisitos vindos da estrutura legal, em conexão com materiais confidenciais [7]. A partir dessa análise, ficou claro que uma arquitetura flexível era necessária para atender necessidades variadas com custos diferentes. Além disso, havia necessidade de diferentes níveis de segurança dos bits, onde o número de cópias tem impacto direto no custo. E também havia exigências confidenciais específicas, que necessitavam de configurações especiais, as quais, de novo, tinham um possível impacto nos custos e segurança dos bits.

A análise dos requerimentos reforça a análise baseada no *OAIS*, com respeito ao *Gerenciamento do OAIS Interno (IO Management, ou Gerenciamento IO)*, que consiste em parceiros colaborativos formando o repositório de bits. O *IO Gerenciamento* deve assegurar que requerimentos dos *OAIS's Externos* sejam atendidos (ex.: requerimentos dos *Produtores IO* e dos *Consumidores IO*). Aqui os

¹⁴ NT: Optou-se por adotar o termo "Gerenciamento" para a tradução do termo original *Management* (embora a ABNT o tenha traduzido como "Administração", na norma NBR 15472:2007 [18]). Nossa decisão se justifica para evitar-se eventual confusão com um outro termo que caracteriza o modelo de referência *OAIS* no original em inglês, o termo *Administration*.

requerimentos ao OAIS Interno foram identificados para incluir coordenação para o armazenamento de réplicas individuais em serviços de plataformas independentes, e coordenação dos acordos que asseguram independência contínua entre as réplicas.

O modelo OO-IO também ajudou na análise e definição das interfaces do *OAIS Externo (OO)* e do repositório de bits como o *OAIS Interno (IO)*. Como vários *OAIS's Externos* usariam o *OAIS Interno*, era essencial ter uma compreensão e definição comuns das informações necessárias para que a *Admissão do OAIS Interno (IO Ingest, ou Admissão IO)* seja capaz de persistentemente identificar e recuperar bits admitidos (*ingested*) através do *Acesso do OAIS Interno (IO Access, ou Acesso IO)*.

Outro importante aspecto foi a definição de *trilhas de auditoria*, onde os *OAIS's Externos* precisariam de informações de *auditoria* no nível dos bits, como informação suplementar às *trilhas de auditoria* dos *OAIS's Externos*. Materiais digitais no nível lógico (por ex. um livro, onde cada página tem trilhas de auditoria por réplica de fluxos de bits representando a página), precisariam de todas as informações das trilhas de auditoria, incluindo ações realizadas no nível dos bits. Assim, uma parte da interface precisaria incluir informações das *trilhas de auditoria IO*, a ser transmitida como *informação do relatório IO* para os *OAIS's Externos*, através do *Administração do OAIS Interno (IO Administration, ou Administração IO)* para a *Administração do OAIS Externo (OO Administration)*.¹⁵

Pelas análises e especificações, o projeto dinamarquês considerou usar LOCKSS ou abordagens similares. No entanto, devido à necessidade específica de que dados confidenciais devam ser armazenados off-line, estas opções não eram possíveis. Em vez disso, o projeto de estudo preliminar iniciou um novo projeto para desenvolver uma real implementação de uma estrutura de código aberto para instalar um repositório de bits (bitrepository.org [7]).

¹⁵ NT: Com relação ao termo *Administration*, numa extensão do que vimos na nota 11, optamos aqui por traduzi-lo literalmente apenas como “Administração”, diferentemente da opção adotada pela ABNT [18], que o traduziu para “Administração do sistema”. Nossa decisão se justifica para evitar-se eventual confusão com um outro termo que caracteriza o modelo de referência OAIS, o termo *Management*, sobre o qual tecemos considerações na nota 11.

3 EXEMPLO: AUDITORIA DE UM REPOSITÓRIO DE BITS

Depois de sua implementação o modelo OO-IO foi usado para estabelecer pontos de auditoria relevantes para o repositório de bits. Como o modelo OO-IO está em conformidade com o Modelo de Referência OAIS, foram usadas as normas ISO 16363 para uma auditoria baseada no OAIS, pelo menos como inspiração. No entanto, aspectos da distribuição para preservação digital, não são especificamente abordados no ISO 16363. A falta de diretrizes para aspectos da distribuição pela ISO 16363 tem sido abordada em diversos contextos. Por exemplo, como um assunto levantado em várias das entrevistas com organizações que vêm realizando preservação digital distribuída, no “*Framework for Applying OAIS to Distributed Digital Preservation (DDP)*” [17]. Outro exemplo está no artigo “*Self-assessment of the Digital Repository at the State and University Library, Denmark – a Case Study*” [2]. Usar o modelo OO-IO ajudou a identificar muitas questões adicionais relativas à coordenação, ao definir as responsabilidades e funcionalidades do *OAIS Interno*. No entanto, o modelo OO-IO em combinação com teorias de preservação de bits, ajudou a superar algumas dessas lacunas.

Ao planejar uma auditoria do repositório de bits, a primeira observação foi que o repositório de bits cobria apenas alguns tipos de materiais digitais. Por exemplo, os materiais digitais resultantes da digitalização de documentos preservados fisicamente não estavam incluídos. Em vez disso, estes materiais digitais podiam ser armazenados de forma mais barata, com algum risco aceitável de perda, já que a re-digitalização é possível. Portanto, estes materiais são mantidos dentro do *OAIS Externo*, e são admitidos (*ingested*) no *Arquivamento do OAIS Externo (OO Archival Storage, ou Arquivamento OO)* pelo caminho usual através das funções OO (tais como *Recebimento de Dados OO* e *Prover Dados OO*) em paralelo com o *OAIS Interno de Arquivamento (AS Inner OAIS, ou ainda AS-IO)*, cobrindo o repositório de bits (como mostrado na Fig.5).

Figura 5: O componente *Arquivamento* do modelo OO-IO com funções OO paralelas

Esta divisão está em conformidade com o Modelo de Referência OAIS, o qual permite a divisão de funções de acordo com as necessidades da implementação. Conseqüentemente, as auditorias do repositório de bits não cobrem versões digitalizadas de materiais físicos, mas apenas materiais nato-digitais ou digitalizações de substituição, onde nenhuma perda é aceitável.

Durante o planejamento de auditorias individuais, o modelo OO-IO foi utilizado mapeando as atribuições entre os *OAIS's Interno* e *Externo* e acumulando evidências através de múltiplos *OAIS's*, para, cumulativamente, demonstrar conformidade com os requisitos da preservação digital. Isto estava parcialmente baseado na norma ISO 16363 de certificação e auditoria, e parcialmente na análise de pontos de auditoria necessários para garantir uma adequada preservação de bits, garantindo independência contínua entre as réplicas e verificações regulares da integridade dos bits entre as réplicas. Antes de descrever as auditorias detalhadas, havia necessidade de uma descrição completa do *OAIS Externo* e *OAIS Interno*.

Na implementação dinamarquesa o repositório de bits não foi constituído como uma organização individual; em vez disso, cada instituição negociava contratos para usar as instalações uns dos outros no arquivamento para preservação de réplicas individuais. Assim, foi possível usar o modelo OO-IO de uma maneira diferente. No entanto, no caso da Biblioteca Real Dinamarquesa, era uma vantagem manter a

perspectiva do *OAIS Interno* representar o repositório de bits completo, para que os resultados das análises do projeto preliminar pudessem ser utilizadas.

No projeto preliminar, presumia-se que a tecnologia de mídia seria colocada no *Planejamento de Preservação do OAIS Interno de Arquivamento (AS-IO Preservation Planning)*. No entanto, na época do lançamento, ficou clara a necessidade de uma camada extra de *OAIS's Internos*. Réplicas de dados foram colocadas, na maioria dos casos, em tipos independentes de mídia em outras organizações onde existia o conhecimento necessário sobre mídias específicas, e que pudessem ser monitoradas. Assim todas, menos a réplica interna, eram gerenciadas por um programa de preservação com um *Gerenciamento* diferente. De acordo com o Modelo de Referência OAIS, vários repositórios OAIS com diferentes *Gerenciamentos* podem trabalhar cooperativamente, porém eles não são o mesmo repositório OAIS. Assim, cada uma das organizações com uma réplica era vista como um repositório OAIS separado. Para lidar com todas as auditorias de réplicas individuais, a réplica interna era vista da mesma maneira. A Fig.6 mostra a perspectiva escolhida, em termos do modelo OO-IO, onde o repositório de bits é um *OAIS Interno de Arquivamento (AS Inner OAIS)* do *OAIS Externo*, e as três unidades para réplicas são *OAIS's Internos* do repositório de bits, isto é, *OAIS's Interno-Interno (Inner-Inner OAISs)* do *OAIS Externo*. Os *OAIS's Interno-Interno* são aqui referidos como *Réplicas IIOs*.¹⁶

A utilização do modelo OO-IO ajudou, no caso dinamarquês, a manter o foco nas auditorias individuais. Há várias pessoas com múltiplas funções para partes do *OAIS Interno de Arquivamento (AS Inner OAIS)* e/ou *Réplica IIO*, mas, ao especificar claramente o objetivo da auditoria, o processo de auditoria evitou confusão sobre qual função uma determinada pessoa deveria assumir em contexto específico. Além disso, ficou mais fácil detectar, quando a sobreposição de funções trazia desafios à independência das réplicas e segurança dos dados. Abaixo, mostraremos as lições aprendidas com as auditorias.

¹⁶ Se fosse dado um nome sistemático, este poderia ser “AS-IO/AS-IIO”; mas o referimos como Réplicas IIOs por razões de legibilidade.

Figura 6: Exemplo de uma visão completa de um repositório de bits com OAIS's Interno(-Interno) para repositórios de réplicas.

3.1 AUDITORIA DO OAIS INTERNO

Esta auditoria foi organizada especificando os papéis e responsabilidades que o *OAIS Interno* deveria cobrir (excluindo o que era coberto pelas *Réplicas IIOs*). A maior parte das responsabilidades está relacionada à coordenação necessária para assegurar independência entre as réplicas e preservar a integridade entre todas as réplicas. Um exemplo é que a migração de mídia envolve risco de perda de dados. Por exemplo, procedimentos de auditoria para evitar migração simultânea de mídia, além de avaliações contínuas para saber se novas mídias deveriam ser incluídas, possivelmente pela inclusão de outras opções de arquivamento de réplicas, por exemplo, sobre DNA molecular. A seguir são descritas várias descobertas realizadas durante as auditorias do *OAIS Interno*.

Uma das primeiras auditorias revelou que alguém com direitos autorais sobre os dados poderia alterar esses dados, sem deixar rastros óbvios das mudanças, perdendo-se o original no processo. O repositório de bits continha três réplicas dos dados. Além disso, o repositório de bits continha instrumento para votos (na forma de *checksums*¹⁷) que possibilitava apontar-se para a réplica correta, em casos onde

¹⁷ NT: *Checksums*, também conhecidos como *valores hashes* ou apenas como *hashes*, são uma forma de verificação da sequência de bits de um arquivo que nos permite saber se tais arquivos

duas réplicas contivessem erros. A pessoa em questão tinha acesso a apenas uma das três réplicas, mas no total ela tinha acesso à maioria dos votos. Portanto, ela podia mudar a cópia e os *checksums* fazendo com que o software do repositório substituísse as cópias originais pela cópia modificada. Assim, a auditoria detectou e minimizou este risco potencial.

Um exemplo mais recente se deu quando uma organização quis mudar o sistema operacional nos servidores que continham uma das réplicas. Eles queriam mudar do Windows para o UNIX. No entanto, outra réplica online já estava num sistema Linux. Como o Linux e o UNIX são sistemas operacionais profundamente relacionados, a conclusão foi continuar com o Windows, para não prejudicar o princípio da independência entre sistemas operacionais.

Um exemplo bastante atual foi quando o governo dinamarquês decidiu fundir a Royal Library of Denmark (em Copenhagen) e a State & University Library (em Aarhus) em uma única organização a partir de janeiro de 2017 (agora chamada de Danish Royal Library). Antes desta fusão, havia independência organizacional entre as réplicas, mas depois da fusão esta independência desapareceu. Uma solução para este desafio ainda não foi encontrada. Um potencial desafio adicional à independência está nas operações diárias dos servidores, que serão centralizadas nesta nova organização.

Com relação à Admissão (*Ingest*), havia pontos de auditoria destinados a garantir segurança na transferência de dados para as *Réplicas IIOs*. Sobre isto, houve pontos de auditoria sobre o estado do arquivamento de cada réplica, antes que se possa dar qualquer recibo que comprove uma admissão correta. Como descrito na próxima secção, uma das descobertas foi sobre não ser tão simples definir-se quando a admissão é aceitável, já que um comprovante de recebimento de uma *Réplica IIO* não quer dizer, necessariamente, que a réplica de dados tenha chegado ao seu destino final como uma réplica armazenada de forma independente.

foram transferidos de maneira adequada, mantendo sua forma intacta. Os *hashes* constituem-se, ainda, como metadados importantes para arquivos que eventualmente venham a ser usados como prova legal, já que os *hashes* nos permitem avaliar se um arquivo foi adulterado ou se vem sendo atualizado ao longo do tempo. Ao longo do texto manteremos o termo *checksums*.

3.2 AUDITORIA DOS OAIS's INTERNO INTERNO

A principal vantagem de encarar as *Réplicas IIOs* como *OAIS's* individuais foi a de ter ficado claro que tipo de acordo teria de ser criado entre o *OAIS Interno de Arquivamento (AS Inner OAIS)* e as *Réplicas IIOs* individuais, criando assim a base para as auditorias. Quando as auditorias de *Réplicas IIOs* individuais foram preparadas, o Modelo de Referência OAIS e a norma ISO 16363 foram usados para identificar os diferentes pontos de auditoria em relação aos requisitos. A parte complicada foi garantir que todos os requisitos fossem incorporados, já que alguns destes estavam relacionados ainda aos requisitos dos *OAIS's Externos*, como aqueles relativos ao status da integridade dos bits, confidencialidade, tempo de acesso e custos.

As exigências específicas com relação à confidencialidade foram particularmente difíceis de atender. Aqui, a *Réplica IIO* com armazenamento de dados numa fita *off-line* foi considerada uma boa opção para réplicas de dados confidenciais. No entanto, os desafios apareceram já numa auditoria preliminar feita antes de se usar o repositório de bits para materiais confidenciais.

O principal desafio foi que a instalação de fitas existente estava regulada para dados sem questões de confidencialidade, onde grande quantidade de dados eram entregues diariamente. Os novos dados confidenciais chegariam apenas em pequenas quantidades, talvez mensalmente. Quando dados chegavam à *fita Réplica IIO*, eram colocados numa área temporária de transferência e não seriam gravados na fita antes que chegassem dados suficientes para completar uma fita. Para os novos dados confidenciais, isto significava que existia uma alta probabilidade de que esses dados poderiam ficar na área de transferência, por até meio ano, antes de serem, de fato, registrados numa fita e colocados *off-line*. Isto levantou duas questões: a) a primeira delas relativa à integridade dos bits; a questão era se os dados em uma área de transferência poderiam ser considerados admitidos (*ingested*) nos casos em que eles ainda não tivessem sido colocados em sua mídia final. O problema é que análises de risco de perda de dados baseiam-se na independência obtida pelo armazenamento em mídias diferentes. Levando-se em conta o prazo de seis meses, isto não foi considerado aceitável; b) a segunda

questão é estritamente relacionada à confidencialidade dos dados; como a Biblioteca Real Dinamarquesa tem como política não criptografar dados preservados de bits, a questão era se a área de transferência podia ser considerada segura para dados confidenciais. No entanto, o fornecedor externo da tecnologia de fitas tinha acesso à área de transferência para poder dar assistência à solução de problemas de produção para as grandes quantidades de dados abertos. Embora isso fosse uma enorme vantagem e nenhum problema quando se tratava de dados abertos, era inaceitável para os dados confidenciais.

A conclusão destas descobertas foi que a solução de fitas até ali adotada não era adequada para dados confidenciais. Uma análise mostrou que seria muito caro trazer esta plataforma para um nível aceitável de segurança para dados confidenciais. Além disso, tanto o custo quanto o tempo de acesso aumentariam de forma inaceitável para os dados abertos, se armazenados numa plataforma segura. Portanto, uma instalação separada e muito menor teria de ser criada especificamente para dados confidenciais. Em futuras auditorias, tais instalações são vistas como *Réplicas IIOs*, portanto sujeitas a auditorias separadas. Os demais pontos da auditoria e descobertas não foram de particular interesse para o uso do modelo OO-IO, por serem meramente tradicionais como auditoria de um repositório, embora limitada, aqui, aos papéis e responsabilidades de uma *Réplica IIO*.

4 EXEMPLO: OO-IO USADO PARA ADMISSÃO (INGEST)

A necessidade de arquivamento para preservação como parte da *Admissão* é um tópico no qual a Biblioteca Real Dinamarquesa vem trabalhando desde o começo desta década [6,16]. A motivação está no fato de que a biblioteca não pode controlar qual tipo de dados são admitidos, e onde as questões relativas à capacidade e à coleção podem resultar em períodos mais longos de espera antes da finalização dos *OO AIPs* (*Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIIS Externo*). Isto corresponde às discussões mencionadas anteriormente sobre a pré-admissão [1].

Com relação aos tipos de materiais admitidos, existem casos em que é impossível prever um cronograma para a curadoria dos dados. Um exemplo é o recebimento de discos rígidos de autores falecidos nas coleções de manuscritos. Aqui existe um

longo processo, antes que os *OO AIPs* finais possam ser criados: mover os dados do disco rígido, curadoria, reestruturação, enriquecimento e execução das ações iniciais de preservação. Além disso, este processo é dificultado pelas numerosas estruturas de diretórios e formatos de arquivos.

Com relação às questões da coleção, outro exemplo são os jogos de computador: *trailers* de vídeos têm que ser obtidos e guias dos usuários têm que ser digitalizadas antes que o processo final de curadoria possa acontecer e criar os *OO AIPs* finais.

Sobre as questões de capacidade, existem numerosos exemplos de projetos de digitalização que, mesmo pequenos, produzem grandes quantidades de dados. Para digitalização de substituição de materiais frágeis e/ou em deterioração, não existe a possibilidade de redigitaliza-los, e portanto a preservação digital dos novos materiais digitais é crucial. Em alguns casos estes materiais digitais tiveram que ser submetidos à curadoria, antes que os *OO AIPs* finais pudessem ser produzidos (por ex. dados interdependentes, que precisam ser conectados), e que, devido à quantidade de dados produzidos, o período de curadoria foi estendido, mais longo. Em outros casos, foram as limitações na admissão ao repositório de bits, que atrasaram a segurança final dos dados.

O repositório de bits mencionado nas secções anteriores será usado para este arquivamento preliminar. Embora ainda não exista uma configuração formal com análises e auditorias baseadas no modelo OO-IO, este ainda é um exemplo que está perto de ser colocado em prática. Arquivamento para preservação, como parte da *Admissão*, pode ser modelado pelo componente *Admissão* do modelo OO-IO e é mostrado na Fig.7.¹⁸ Aqui o *OAIS Interno* é chamado de *OAIS Interno de Admissão* (*IN Inner OAIS*, com o "IN", de *IN*gest, representando *Admissão*). Isso mostra que os *Pacotes de Submissão de Informação do OAIS Externo* (*OO SIPs*) admitidos são preliminarmente arquivados no *IN Inner OAIS* (*OAIS Interno de Admissão*), antes de serem usados para gerar *Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIS Externo* (*OO AIPs*) e analisados para o *Arquivamento do OAIS Externo* (*OO Archival Storage*).

¹⁸ Correspondente à Fig. 2, mas apenas onde o *OAIS Interno de Admissão* (*IN Inner OAIS*) estiver na cor laranja estiver incluído.

Figura 7: O componente *Admissão (INGest)* do modelo OO-IO.

No caso do *Arquivamento*, o *Arquivamento do OAIS Interno de Admissão (IN-IO Archival Storage)* representa o arquivamento para preservação, sendo, portanto, modelado como um *OAIS Interno Interno*, (correspondendo ao *OAIS Interno* descrito nas secções anteriores). Isto é mostrado na Fig.8, onde as principais funções de *Admissão do OAIS Externo (OO Ingest, ou Admissão OO)* são também descritas, para mostrar que podem existir materiais que *não* serão cobertos pelo *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)*, mas que tomam o caminho usual através das funções de *Admissão do OAIS Externo (OO Ingest)*.

Figura 8: O componente *Admissão* do modelo OO-IO com *OAIS Interno Interno* e funções paralelas do *OAIS Externo*.

Reparem que o *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)* na Fig.8 não cobre toda a entidade funcional *Admissão do OAIS Externo (OO Ingest)*. Em vez disso, o *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)* entrega *IN-IO DIPs (Pacotes de Disseminação de Informação do OAIS Interno de Admissão)* para a função *Atualizações Coordenadas do OAIS Externo (OO Coordinate Update, ou Atualizações Coordenadas OO)*¹⁹, que cobre entregas adicionais às entidades funcionais *Arquivamento do OAIS Externo (OO Archival Storage, ou Arquivamento OO)* e *Gerenciamento de Dados do OAIS Externo (OO Data Management, ou Gerenciamento de Dados OO)*. De acordo com o Modelo de Referência OAIS [4, p.4-7]: “The **Coordinate Updates** function is responsible for transferring the *AIPs* to Archival Storage and the *Descriptive Information* to Data Management”.²⁰

Neste caso, o *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)* será responsável por receber *OO SIPs (Pacotes de Submissão de Informação do OAIS Externo)*. Ele realizará então o controle de qualidade e as gerações de *IN-IO DIPs (Pacotes de Disseminação de Informação do OAIS Interno de Admissão)*, que terão que incluir os *OO AIPs (Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIS Externo)* acrescidos de *Informação Descritiva do OAIS Externo (OO Descriptive Information)*, para que a função *Atualização Coordenada do OAIS Externo (OO Coordinate update)* possa coordenar as atualizações no nível do *OAIS Externo*. Este é o modelo que nós, da Biblioteca Real Dinamarquesa, esperamos que seja realizado para o caso dinamarquês. No entanto, deve-se destacar que o modelo detalhado final para um caso específico vai depender do que é incluído no *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)*. Por exemplo, o recebimento do *Pacote de Submissão de Informação do OAIS Externo (OO SIP)*, junto com a garantia de qualidade, pode ser colocado no nível do *OAIS Externo*. Nesse caso, a *OAIS Interno de Admissão* cobrirá apenas a função *Gerar Pacote de Arquivamento de Informação (Generate AIP)* da entidade funcional *Admissão do OAIS Externo (OO Ingest)*.

¹⁹ NT: Embora a ABNT [18] tenha traduzido a expressão *Coordinate Updates* para “coordenações de atualização”, decidimos adotar a expressão “Atualizações Coordenadas”.

²⁰ NT: Grifo no original. Tradução livre: “A função *Atualizações Coordenadas do OAIS Externo* é responsável por transferir os Pacotes de Arquivamento de Informação para o Arquivamento [*Archival Storage*] e as Informações Descritivas para o Gerenciamento de Dados”. Como informamos na nota anterior, decidimos adotar a expressão “Atualizações Coordenadas” como tradução para *Coordinate Updates*, diferentemente da ABNT [18, p.24] (que opta por “coordenações de atualização”). Vale reiterar que optamos também por manter a sigla original OAIS, ao invés da sigla SAAI referente à tradução adotada pela ABNT.

Terminologia é um benefício imediato alcançado com o uso do componente *Admissão* do modelo OO-IO. Uma confusão comum ao lidar com arquivamento preliminar é que um *Pacote de Arquivamento de Informação (AIP)* pode se referir ao *AIP* preliminarmente arquivado, antes do processamento, com um mínimo de metadados (ex.: uma imagem do disco rígido de um autor), ou pode se referir ao(s) *AIP(s)* final(ais), no repositório (e-mails, pesquisa por diferentes trabalhos literários, etc.). Aqui o modelo OO-IO pode ajudar na terminologia e visualização do que é referido como: *Pacote de Arquivamento de Informação do OAIS Externo (OO AIP)* para os *Pacotes de Arquivamento de Informação (AIPs)* finais e *IN-IO AIP (Pacote de Arquivamento de Informação do OAIS Interno de Admissão)* para o *AIP* arquivado preliminarmente.

Já para o componente *Arquivamento (Archival Storage)* do modelo OO-IO, também existem vantagens na análise e delimitação do que é coberto pelo *OAIS Interno de Admissão (IN Inner OAIS)*, e, portanto, em como auditar.

No caso dinamarquês, o *OAIS Interno* para o *Arquivamento* e o *OAIS Interno Interno (Inner Inner OAIS)* para o *Arquivamento do OAIS Interno de Admissão (Ingest IO Archival Storage)* vão representar, em grande medida, o mesmo repositório de bits. Portanto, a ilustração completa do caso dinamarquês de arquivamento preliminar precisaria envolver todos os níveis até o nível das Réplicas da mesma maneira que foi mostrado nas seções anteriores. Deve-se salientar que tal ilustração parecerá muito mais complexa e volumosa do que aquilo que será auditado na prática, pois existirão sobreposições em lugares onde o repositório de bits e suas *Réplicas IIOs* forem os mesmos.

Já para o caso do *Arquivamento*, os *OAIS's Internos* podem não estar todos representados pelas diferentes organizações, com diferentes gerenciamentos, mas apenas por organizações com papéis e responsabilidades relevantes para o *OAIS Interno* que representem. Mesmo assim, definir os *OAIS's Internos* tem um papel importante na separação das auditorias e no reconhecimento dos papéis e responsabilidades.

5 OUTROS CASOS DE USO DE PRESERVAÇÃO DIGITAL DISTRIBUÍDA (PDD)

Os exemplos citados nas secções anteriores relacionam-se apenas com arquivamento para preservação com preservação de bits. No entanto, como mencionado na introdução, o projeto PDD encontrou outros casos em que a distribuição foi necessária para a preservação digital. A seguir, incluímos esses exemplos, assim como exemplos de casos de uso nos quais o modelo OO-IO pode ser usado para as demais entidades funcionais OAIS.

5.1 OUTROS CASOS DE USO DA ADMISSÃO

Na secção anterior, vimos um exemplo de uso do componente *Admissão* do modelo OO-IO para arquivamento para preservação. No entanto, arquivamento para preservação não é o unico exemplo de preservação digital distribuída necessária na *Admissão*. No projeto PDD foram encontrados outros casos de uso, particularmente a necessidade de admissão distribuída. Soluções baseadas em microserviços são exemplos de admissão distribuída, como o UC3-Merritt e o Archivematica, que tinham exemplos de uso da distribuição de microserviços para gerenciar vários carregamentos simultâneos de processamento da admissão.

5.2 CASOS DE USO PARA GERENCIAMENTO DE DADOS

A entidade funcional *Gerenciamento de Dados* cobre informação, como em catálogos e inventários.

O caso óbvio relacionado ao arquivamento para preservação é quando as informações de inventário são críticas, por exemplo, para criação de coleções, ou para poder recriar um sistema operacional rapidamente, caso os catálogos e inventários estejam corrompidos ou perdidos.

Outro exemplo é o caso dos dados vinculados, quando as fontes podem estar espalhadas por várias organizações. Nestes casos, podem haver informações que foram consideradas parte da entidade funcional *Gerenciamento de Dados*, mas, na prática, esta informação é crucial para futuro acesso aos *AIPs*. Pode se tratar

também de *Representação da Informação*, que é distribuída pelas organizações: uma organização tem a descrição de seus ativos preservados, outra organização tem o registro técnico dos formatos usados para os ativos preservados (*format registry*), e uma terceira organização tem o registro técnico ambiental usado para os ativos preservados (*environment registry*).

Pode-se argumentar que se o Modelo de Referência OAIS for seguido estritamente, todas as informações relevantes deveriam ser colocadas em *Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIS Externo (OO AIPs)*. Isso, no entanto, pode não ser possível para dados vinculados. Pode, portanto, ser necessário arquivamento para preservação ou soluções colaborativas, pelo menos para partes da base de dados do *Gerenciamento de Dados*, e, assim, a especificação de um *OAIS Interno* pode ajudar.

5.3 CASOS DE USO PARA ADMINISTRAÇÃO ²¹

A entidade funcional *Administração* abrange serviços e funções necessárias ao controle das operações do dia a dia, incluindo a função *Atualização de Informação de Arquivamento (Archival Information Update)*, que provê o mecanismo de atualização do conteúdo de um repositório OAIS [4].

Um caso de uso é o das atualizações complexas e demoradas, relacionadas a *crowd sourcing*. Este é um caso de preservação digital distribuída na forma de arquivamento para preservação. Aqui pode haver necessidade de arquivamento para preservação na função *Atualização de Informação de Arquivamento (Archival Information Update)*, antes da re-admissão. Um exemplo prático de coleta e de garantia da segurança das atualizações são as coleções distribuídas de correções nos textos de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) do público. Tais *crowd sourcing* produzem um fluxo contínuo de novos dados que precisam de preparação, antes de passar para a *Admissão*. Deve-se notar que tais casos podem também ser

²¹ NT: Como vimos na nota 13, com relação ao termo *Administration*, optamos por traduzi-lo literalmente apenas como “Administração”, diferentemente da opção adotada pela ABNT [18], que o traduziu para “Administração do sistema”.

modelados como parte da *(pré)-Admissão*, já que há similaridades relativas à garantia da segurança de dados, como descrito na seção 4 anterior.

Outro caso de uso é para coleta e manutenção de normas, elaboradas com base na comunidade, usados na *Administração*. Normas são importantes ao se planejar operações de longo prazo. Normas baseadas na comunidade são importantes para obter boas práticas. Por outro lado, as normas para a preservação digital estão melhorando com o tempo e, especialmente para as normas baseadas na comunidade, há necessidade de algum controle das implementações locais, de forma a garantir referências persistentes à norma atual usada.

5.4 CASOS DE USO PARA *PLANEJAMENTO DE PRESERVAÇÃO*

A entidade funcional *Planejamento de Preservação* é responsável pelo planejamento necessário para garantir que as informações armazenadas no repositório OAIS continuem acessíveis e compreensíveis.

Os exemplos mais óbvios de arquivamento para preservação, necessários para o *Planejamento de Preservação*, dizem respeito às informações sobre planejamento de preservação, compartilhadas e mantidas por uma comunidade de preservação digital, tais como o registro técnico de formatos, como o PRONOM [10], e autoridades em metadados de preservação, como tipos de eventos usados em metadados de preservação [8]. O melhor exemplo atual é a necessidade de criação de uma biblioteca de fontes de softwares comuns para emuladores [13]. Esta é uma tarefa enorme, e é razoável presumir que nenhuma organização sozinha possa fazer isso.

O modelo OO-IO pode ser usado para a análise e auditoria do arquivamento para preservação ou manutenção colaborativa incluídos, e a preservação da informação necessária no *Planejamento de Preservação*.

5.5 CASOS DE USO PARA ACESSO

A entidade funcional *Acesso* provê serviços que tornam materiais arquivados visíveis aos *Consumidores*. À primeira vista, isto não parece envolver o arquivamento para preservação ou esforços colaborativos. No entanto, um exemplo de um tópico de interesse atual está em saber como o acesso é provido a materiais onde a estratégia de preservação da emulação é escolhida [13]. Em tais casos, *OO AIPs (Pacotes de Arquivamento de Informação do OAIS Externo)* conterão metadados técnicos, sobre o ambiente original necessário para o acesso, mas a configuração necessária para emulação irá mudar, com o tempo, de acordo com as tecnologias atuais.

Configurando a emulação com base unicamente em dados preservados nas *OO AIPs* pode tomar muito tempo (meses ou anos), se todas as partes das plataformas de acesso estiverem perdidas (por exemplo, como resultado de um desastre natural). A preservação de uma plataforma de acesso pode ser crucial para o acesso, embora os requisitos para tal Preservação possam ter menor duração do que os próprios materiais digitais.

Também existem casos em que a responsabilidades dos componentes para o acesso são compartilhados por diversas organizações, na forma de coleções de componentes necessários para uma plataforma para emulação. Pode-se encontrar um exemplo no artigo “Exhibiting Digital Art via Emulation, Boot-to-Emulator with the EMiL Kiosk System” [3]. Se tais plataformas são consideradas essenciais para um repositório OAIS, isto levaria a uma auditoria dessa colaboração.

Tanto no caso de preservação de uma plataforma de acesso, quanto no caso de manutenção colaborativa numa plataforma de acesso, o modelo OO-IO pode ser útil nas análises e auditorias.

6 DISCUSSÃO E CONTINUIDADE DO TRABALHO

Uma das primeiras questões que vêm à mente é se o modelo OO-IO pode ser usado em casos em que um *OAIS Interno* não está em conformidade com o Modelo de Referência OAIS (por exemplo, uma das *Réplicas IIOs* usadas no exemplo do

repositório de bits). Os exemplos fornecidos mostraram que usar o modelo OO-IO para romper a complexidade na preservação digital distribuída pode ajudar nas análises e auditorias, sem nenhuma menção à conformidade. Assim, se alcançar os benefícios descritos é um objetivo, a resposta é sim. No entanto, se o objetivo é certificação, aí a resposta não é tão simples, mas provavelmente algo que precisa ser investigado com mais cuidado.

Outra questão é, como o modelo OO-IO pode e deve ser referido pela revisão das normas do Modelo de Referência OAIS que está em andamento em 2017. Como a distribuição é crucial para a preservação digital, é importante que o Modelo de Referência OAIS aborde esse aspecto de uma forma mais adequada do que o faz hoje, e o modelo OO-IO parece ser a melhor maneira de fazê-lo.

Caso o Modelo de Referência OAIS se refira ao modelo OO-IO, isso, por sua vez, nos leva a considerar como a norma ISO 16363 pode ser expandida para cobrir preservação digital distribuída. Existem muitas evidências de que as normas ISO 16363 precisam melhorar para abordar distribuição e coordenação. As normas, provavelmente se beneficiarão com o modelo OO-IO, mas também precisarão incluir mais aspectos da preservação de bits, especialmente com respeito à coordenação e independência entre as réplicas. Mais ainda, se a norma ISO 16363 usar o modelo OO-IO, terá de estabelecer diretrizes sobre como avaliar toda a conformidade com base na conformidade de todos os *OAIS's Internos* herdados, para se tornar um repositório OAIS certificado.

O desafio de usar e aplicar o modelo OO-IO está na complexidade dos casos que detalham os papéis, funções, interações e resultados da interoperabilidade entre e dentro dos OAIS's necessários para gerenciar ambientes de preservação digital distribuída. Portanto, trabalhar com o modelo OO-IO requer maior familiaridade e compreensão do funcionamento do Modelo de Referência OAIS, do que requerido para casos de uso e implementação mais simples. No entanto, esta complexidade é inerente à preservação digital distribuída e não introduzida pelo modelo OO-IO. Mais ainda, como visto nos exemplos, não é uma tarefa intransponível, principalmente se for dado um passo de cada vez. Dar todos os passos para começar provavelmente parecerá incompreensível e estonteante para a maioria das pessoas, como, por

exemplo, introduzir o OO-IO começando por olhar o componente da *Admissão OO-IO* (*OO-IO Ingest*, ou *Admissão do OAIS Externo-OAIS Interno*) mostrado na Fig.8, mas expandido com *OAIS's Interno Interno Interno* para réplicas, como feito para o componente *Arquivamento OO-IO* (*OO-IO Archival Storage*) na Fig.6. A introdução pode também ser simplificada pelo uso de nomes para os *OAIS's Internos*, como feito para as *Réplicas IIOs*.

Além do trabalho mencionado, necessário em relação às normas, a continuidade do trabalho no modelo OO-IO pode ser a de se elaborar mais casos de uso, que mostrem e documentem processos de auditoria de preservação digital distribuída. Além disso, exemplos podem ser elaborados para fins acadêmicos e educacionais.

7 CONCLUSÕES

Este artigo apresentou vários exemplos do modelo OO-IO sendo usado na prática, e como este modelo suporta a aplicação do Modelo de Referência OAIS em relação à preservação digital distribuída. Embora à primeira vista o modelo OO-IO pareça complicado, espero que os exemplos tenham esclarecido como ele pode ser usado para suportar análise e auditoria das partes complexas de um repositório de bits.

Em resumo, este artigo mostrou exemplos detalhados de como o modelo OAIS Externo-OAIS Interno (OO-IO) suporta a especificação e auditoria de interações colaborativas entre múltiplas implementações de repositórios OAIS. As principais vantagens apresentadas foram:

- Disponibilização de terminologia para distinguir entre partes distribuídas e informações, em diferentes estágios.
- Um método para conduzir análises detalhadas de preservação digital distribuída complexa, através da divisão em componentes gerenciáveis, onde interfaces e conteúdo, papéis e responsabilidades, possam ser definidos.
- Um método que suporta análise de requisitos para as partes interessadas.
- Um método que suporta a identificação de pontos de auditoria, papéis e responsabilidades relevantes para auditoria.

- Um método que permita auditorias detalhadas, para todas as organizações envolvidas em preservação digital distribuída.

Os exemplos e casos de uso apresentados também demonstraram que o modelo OO-IO pode ser usado de uma maneira flexível adaptada ao atual repositório que já se tem em mãos. A flexibilidade se refere a:

- Se a informação está inteiramente coberta pelo OAIS Externo ou por um ou mais OAIS's Internos.
- Se o OAIS Interno cobre a entidade funcional OAIS Externo por completo ou apenas subconjuntos de funções.
- Se o OAIS Interno cobre um repositório separado, com Gerenciamento separado ou uma organização interna dentro do OAIS Externo.
- Se deveriam ser usadas camadas múltiplas de OAIS's Internos.

Finalmente, discutimos como o modelo OO-IO pode complementar normas existentes para abordar os importantes e necessários aspectos da distribuição de preservação digital.

AGRADECIMENTOS

Um enorme agradecimento a Nancy McGovern, que contribuiu para um artigo anterior sobre o modelo OO-IO, e para este, a ponto de considerarmos se ela não deveria ser co-autora. Este artigo baseia-se principalmente em exemplos dinamarqueses que demonstram o desenvolvimento e implementação do modelo; portanto, decidimos que fazia sentido que eu fosse a única autora, desta vez. Também gostaria de reconhecer sua contribuição, tanto para o presente trabalho como para o anterior, sobre partes teóricas nas quais ela contribuiu para o projeto PDD e foi co-autora do artigo iPRES de 2014 [16]. Um enorme agradecimento também a Ulla Bøgvad Kejser, que deu contribuições úteis para este artigo, e também em trabalhos anteriores, quando Ulla foi co-autora do artigo sobre o modelo inicial OO-IO [15]. Agradeço também a Andrea Goethals, da Universidade de Harvard, pelas contribuições valiosas e conversas sobre as partes mais teóricas e para meus colegas dinamarqueses Jakob Moesgaard, Bolette Jurik e Asger Blekinge, por suas análises uteis deste artigo.

REFERÊNCIAS

References to web resources are here provided using the *drafted* Persistent Web Identifier URI (draft 00: pwid:archive.org:2016-12-12_14.42.12Z:https://tools.ietf.org/html/draft-pwid-uri-specification-00)

- [1] DPC wiki – OAIS Community. 2017. *Pre-Ingest*. Persistent web identifier: pwid:archive.org:2017-03-05_11.58.41Z:http://wiki.dpconline.org/index.php?title=Pre-ingest.
- [2] Elstrøm, G. V., Junge, J. G. 2014. Self-assessment of the Digital Repository at the State and University Library, Denmark - a Case Study. In *Proceedings of the 11th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2014)*, 271-278.
- [3] Espenschied, D., Stobbe, O., Liebetraut, T., Rechert, K. 2016. Exhibiting Digital Art via Emulation, Boot-to-Emulator with the EMiL Kiosk System. In *Proceedings of the 13th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2016)*, 37-40.
- [4] ISO 14721:2012. 2012. Space data and information transfer systems – Open archival information system (OAIS) – Reference model.
- [5] ISO 16363:2012. 2012. Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories.
- [6] Jurik, B. A., Blekinge, A. A., Christiansen, K. F. 2015. Minimal Effort Ingest. In *Proceedings of the 12th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2015)*, 242-243.
- [7] Jurik, B. A., Nielsen A. B., Zierau, E. 2012. Flexible Bit Preservation on a National Basis. In *Proceedings of the IS&T Archiving 2012*, 2-7.
- [8] LC Linked Data Service. 2017. *Event Type*, Persistent web identifier: pwid:archive.org:2016-11-18_15.59.35Z:http://id.loc.gov/vocabulary/
- [9] McGovern, N.Y., Skinner, K. (Editors). 2012. *Aligning National Approaches to Digital Preservation*. Educopia Institute Publications, Atlanta, Georgia. Persistent web identifier: pwid:archive.org:2017-03-05_11.12.20Z:http://metaarchive.org/public/publishing/Aligning_National_Approaches_to_Digital_Preservation.pdf.
- [10] The National Archive. 2016. *The technical registry PRONOM*, Persistent web identifier: pwid:2016-11-19_12.15.07Z:http://nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/default.htm.
- [11] Reich, V., Rosenthal, D. 2009. Distributed Digital Preservation: Private LOCKSS Networks as Business, Social, and Technical Frameworks. *Library Trends*, vol. 57 no. 3, 461-475. DOI doi:10.1353/lib.0.0047.

- [12] Rosenthal, D.S.H. 2008. Bit Preservation: A Solved Problem?. In *Proceedings of the 5th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2008)*.
- [13] Rosenthal, D. S. H. 2015. *Emulation & Virtualization as Preservation Strategies*, report commissioned by The Andrew W. Mellon Foundation, Persistent web identifier: pwid:2016-03-08_23.31.13Z/https://mellon.org/media/filer_public/0c/3e/0c3eee7d-4166-4ba6-a767-6b42e6a1c2a7/rosenthal-emulation-2015.pdf.
- [14] Waters, D., Garrett, J. 1996. *Preserving Digital Information: Report of the Task Force on Archiving of Digital Information*. Persistent web identifier: pwid:archive.org:2009-10-04_21.41.29Z:http://www.clir.org/pubs/reports/pub63watersgarrett.pdf.
- [15] Zierau, E., Kejser, U.B. 2010. Cross Institutional Cooperation on a Shared Bit Repository. In *Proceedings of International Conference on Digital Libraries (ICDL 2010)*. (Later version in 2013 in *Journal of the World Digital Libraries*, vol. 6, no. 1, 25-36. DOI: doi:10.3233/WDL-120098.
- [16] Zierau, E., McGovern, N.Y. 2014. Supporting the Analysis and Audit of Collaborative OAIS's - Using an Outer OAIS–Inner OAIS (OO-IO) Model. In *Proceedings of the 11th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2014)*.
- [17] Zierau, E., Schultz, M. 2013. Creating a Framework for Applying OAIS to Distributed Digital Preservation. In *Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2013)*.
- [18] Referência inserida pelos tradutores: ABNT NBR 15472:2007. 2007. Sistemas espaciais de dados e informações – Modelo de referência para um sistema aberto de arquivamento de informação (SAAI).